

ELABORAÇÃO DE UMA FERRAMENTA PARA ANALISAR TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS EM CURSOS DE COMPUTAÇÃO

Angelo dos Santos Penga^{1a}; Apollo Gabriel Vilela Lima^{1b}; William Gabriel Queiroz da Silva^{1c}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Ciência da Computação/ Graduação

Este estudo apresenta a elaboração e a validação de um instrumento avaliativo, denominado IATP (Instrumento de Avaliação das Tendências Pedagógicas), visando reconhecer as diretrizes educacionais de discentes de cursos de Computação. O estudo se baseou nas teorias pedagógicas de Libâneo (2013) e Freire (1996), que diferenciam as tendências liberal e progressista. A tendência liberal se concentra na transmissão de conhecimento e na adaptação ao mercado, enquanto a progressista enfatiza a autonomia, a criticidade e a transformação social. A metodologia do IATP, chamada de pontuação bidimensional, permite mapear as respostas dos estudantes em um plano cartesiano, visualizando a intensidade das tendências liberal e progressista em cada indivíduo. Para isso, foram elaboradas cinco questões de múltipla escolha com respostas alinhadas a cada tendência, incluindo opções moderadas. Os resultados da aplicação do instrumento em 14 estudantes do curso de Ciência da Computação da UFJ mostraram que a maioria se enquadra na categoria liberal moderada. Isso indica que os alunos valorizam a competência técnica e a eficiência, mas sem desconsiderar completamente os aspectos éticos e sociais. Uma parcela significativa dos participantes demonstrou um perfil pedagógico híbrido, valorizando tanto a competência técnica quanto a reflexão crítica, sem uma predominância clara de uma sobre a outra. De maneira notável, a pesquisa não identificou nenhum aluno com um perfil enfaticamente progressista, o que indica que a educação pré-universitária e as expectativas iniciais estão mais direcionadas à preparação para o mercado de trabalho do que à transformação social. O IATP se mostrou uma ferramenta útil para diagnosticar percepções iniciais dos alunos e pode subsidiar práticas docentes que integrem a profundidade técnica com a reflexão crítica.

Palavras-chave: Avaliação das tendências pedagógicas; Educação em computação; Perfil liberal e progressista; Pontuação bidimensional; Prática docente.

a: angelo.penga@discente.ufj.edu.br
b: apollo.lima@discente.ufj.edu.br
c: william.silva@discente.ufj.edu.br